

3. Галкина А.Ф. Мотивация и стимулирование труда социальных работников: проблемы способы решения / А.Ф. Галкина, С.Б. Смирнова // Молодой исследователь Дона. – 2007. – № 6 (9). – С. 25-31.

4. Гончарова Н.П. Инновационность конкурентных факторов экономического развития / Н.П. Гончарова // Актуальные проблемы экономики. – 2007. – № 3. – С. 43-51.

5. Хайнц Хекхаузен. Мотивация и деятельность / Х. Хайнц. – 2-е изд. – М.: Смысл, 2003. – С. 731-751.

6. Цибаева М.Л. Мотивация персонала в практике управления современной организации / М.Л. Цибаева // Вестник Ю.Г.У. – 2016. – № 4 (43). – С. 85-93.

УДК 331.101.3

DOI

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

БУНТОВСКАЯ Л.Л.,

д-р экон. наук, доцент,

**профессор кафедры управления персоналом и
экономики труда**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья посвящена проблеме стимулирования труда преподавателей высших учебных заведений. В статье проанализированы основные подходы к формированию системы стимулирования труда преподавателей высших учебных заведений: по уровню принятия решений о политике стимулирования; по гибкости; по охвату работников; по структуре вознаграждения; по сроку трудового договора; по видам применяемых стимулов; по показателям стимулирования. На основании данных подходов выделены наиболее широко распространённые системы стимулирования труда преподавателей высших учебных заведений.

Ключевые слова: стимулирование, стимул, система стимулирования, труд, трудовая деятельность, преподаватель, высшее учебное заведение

MAIN APPROACHES TO THE FORMATION OF A SYSTEM OF LABOR STIMULATION FOR PROFESSORS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

BUNTOVSKAYA L.L.,

Doctor of Economics, docent,

**professor of the Department of personnel management
and labor economics**

**Donetsk National University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article is devoted to the problem of stimulating the labor of professors in higher educational institutions. The article analyzes the main approaches to the formation of a system of labor stimulation for professors of higher educational institutions: by the level of decision-making on incentive policy; by flexibility; by employee coverage; by remuneration structure; by the term of the employment contract; by the types of incentives used; by incentive indicators. On the basis of these approaches the most widespread systems of labor stimulation for professors of higher educational institutions are identified.

Keywords: *stimulation, incentive, stimulation system, labor, labor activity, professor, higher educational institution*

Постановка задачи. На сегодняшний день учреждения высшего профессионального образования по возможности стараются применять различные системы стимулирования труда своих работников. Анализ научной литературы демонстрирует, что наибольшее внимание при формировании систем стимулирования трудовой деятельности уделяется преподавательскому составу. Это представляется целесообразным, поскольку результаты труда именно профессорско-преподавательского состава оказывают ключевое влияние на качество работы вуза.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования и совершенствования системы стимулирования трудовой деятельности преподавателей высшей школы входят в круг научных интересов таких исследователей: Ю.Д. Шмидт, А.В. Купера [1], Т.А. Ветошкина, Н.В. Шнайдер [2], О.С. Коржова [3, 4], Т.А. Лапина, Т.Ю. Стукен [5], Т.А. Смирнова [6], А.Р. Алавердов [7] и многих других, однако многие аспекты данной проблемы нуждаются в дополнительном освещении.

Актуальность. Попытки разработать эффективную систему стимулирования труда профессорско-преподавательского состава вузов предпринимаются уже на протяжении долгого времени, и отдельные вузы накопили внушительный опыт в этом вопросе, однако проблема поиска универсальной системы стимулирования труда далека от разрешения. Это во многом обусловлено как сложностью процесса стимулирования труда и отличием вузов по статусу, профилю, количеству обучающихся, масштабам научной работы, качественному и количественному составу преподавателей, организационной структуре и иным факторам, так и многообразием элементов системы стимулирования.

Целью статьи является анализ основных подходов к формированию системы стимулирования трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава вузов.

Изложение основного материала исследования. Как уже было отмечено, на сегодняшний день существует большое количество различных подходов к формированию системы стимулирования труда профессорско-преподавательского состава вузов, отличающихся массой характеристик – охватом сотрудников, структурой, размером и периодичностью стимулирующих выплат и т.д. Однако, несмотря на это, система

стимулирования труда преподавателей в любом случае должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Комплексность – система стимулирования должна охватывать совокупность всех видов деятельности профессорско-преподавательского состава.

2. Объективность – система должна сводить к минимуму субъективизм при осуществлении стимулирующих мероприятий, быть прозрачной и не зависеть как от личностей работников, так и от отношений с руководством вуза, факультета, подразделения или кафедры.

3. Квалиметричность – результаты работы преподавателей должны поддаваться количественной оценке.

4. Адаптивность – система должна быть достаточно гибкой, чтобы при необходимости смещать акценты стимулирования.

5. Мотивационность – система должна быть направлена не на лишение вознаграждения за неудовлетворительные результаты работы, а на стимулирование за результативность.

В общем виде можно выделить следующие подходы к стимулированию труда преподавателей высших учебных заведений:

1. По уровню принятия решений о политике стимулирования. Решения о стимулировании труда профессорско-преподавательского состава могут приниматься как на уровне вуза в целом, так и на более низком уровне – факультета, подразделения.

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки. Так, принятие решений о стимулировании на централизованном уровне способствует повышению контроля деятельности вуза в целом и его структурными подразделениями в частности, а также повышает эффективность использования финансовых ресурсов, а децентрализация способствует гибкости и ускорению принятия решений о стимулировании.

2. По гибкости системы стимулирования. Под гибкостью в контексте данного исследования понимается способность системы подстраиваться под динамичные изменения внешней среды, а также скорость, с которой она способна это осуществить. Все системы стимулирования можно условно разделить на гибкие и негибкие.

Гибкость, с одной стороны, позволяет системе в максимально сжатые сроки изменяться в соответствии с внешними вызовами, однако обуславливает меньший уровень стабильности для преподавателей вуза, что может отрицательным образом сказаться на уровне их трудовой мотивации и, как следствие, их лояльности вузу и результативности труда и качестве образовательных услуг [3, с. 84].

3. По охвату работников системой стимулирования. Системой стимулирования труда может охватываться как весь профессорско-преподавательский состав вуза в целом, так и определённые его части в зависимости от оцениваемых и стимулируемых показателей. Вторым подходом используется, в основном, в зарубежных вузах, поскольку его применение

сопряжено с увеличением издержек, однако его преимуществом является возможность дифференциации требований к результатам деятельности преподавателей и наиболее эффективного использования их потенциала.

4. По структуре вознаграждения. Под структурой вознаграждения подразумевается соотношение постоянной и переменной составляющей в сумме вознаграждения. При преобладании в структуре вознаграждения постоянной части оплата всех видов деятельности преподавателя включена в оклад, а при преобладании переменной части преподаватели вознаграждаются дополнительными выплатами (надбавками, премиями и т.д.).

5. По сроку трудового договора. В мировой практике с преподавателями заключаются как бессрочные договоры, так и на определённый срок. Данные подходы также не лишены своих достоинств и недостатков.

Так, заключение бессрочных договоров обеспечивает преподавателям стабильность и гарантию занятости, однако в некотором роде ограничивает руководство вузов, не позволяя осуществлять необходимые оперативные изменения в кадровом составе.

Срочный же договор, с одной стороны, даёт вузу возможность оценить преподавателя и результаты его работы до заключения бессрочного договора, а с другой стороны, существует риск снижения продуктивности труда после заключения бессрочного договора.

6. По видам применяемых стимулов. Следующим в формировании системы стимулирования трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава вузов является подход, основанный на применяемых стимулах, которые делятся на экономические и неэкономические. Экономические стимулы отличаются разнообразием и выражаются в денежной и неденежной форме.

К денежным экономическим стимулам относят заработную плату, премиальные выплаты, надбавки стимулирующего характера, компенсационные выплаты, бонусы, ссуды, льготное кредитование, подарки, участие в прибыли и т.д. Неденежными экономическими стимулами являются, к примеру, предоставление служебного автомобиля, повышение комфортности рабочего места, предоставление работникам гибкого графика и т.д.

Не менее важными являются неэкономические стимулы, отражающие потребности работников в самоуважении, признании их заслуг коллегами и руководством и т.д.

К неэкономическим стимулам можно отнести благодарности, возможность карьерного роста и повышения квалификации. Стоит отметить, что несмотря на это, применение неэкономических стимулов не требует от работодателя материальных затрат либо эти затраты незначительны, их важность и сила стимулирующего воздействия на работников зачастую недооценена.

7. По используемым показателям стимулирования. Существуют системы стимулирования, использующие широкий спектр показателей, и системы, использующие лишь несколько приоритетных показателей. Первые ориентируются не только на преподавательскую деятельность, но и на показатели, оценивающие воспитательную, научно-исследовательскую, методическую деятельность и т.д.

С одной стороны, такой подход охватывает все аспекты деятельности преподавателей, а с другой – делает невозможным использование оплаты труда как инструмента реализации стратегии вуза.

Использование же небольшого количества показателей стимулирования хоть и выгодно для вуза с экономической точки зрения, но требует постоянного пересмотра системы стимулирования.

На основании указанных подходов в мировой практике выделяются три основные системы стимулирования труда преподавателей высших учебных заведений.

Первая система стимулирования основана на дифференциальном охвате работников вуза и заключении бессрочных договоров.

В системе вознаграждения преобладает постоянная часть, в процессе осуществления стимулирования помимо материальных стимулов активно используются нематериальные, а перечень стимулируемых показателей небольшой. Подобная система стимулирования характерна для большинства зарубежных высших учебных заведений.

Вторая система характерна для особо крупных вузов стран СНГ и исследовательских университетов. От первой она отличается преобладанием переменной части в вознаграждении и заключением во многих случаях срочных трудовых договоров (на 1-3 года), что обусловлено постоянной необходимостью принятия на работу преподавателей с высоким качеством и результатами работы.

Третья система характерна практически для всех вузов стран СНГ, не обладающих особым статусом. Данная система характеризуется унификацией системы стимулирования для всего профессорско-преподавательского состава, оценкой деятельности работников по большому количеству показателей, преобладанием в вознаграждении переменной части и отсутствием либо недостаточным применением неэкономических механизмов стимулирования.

Выводы. Таким образом, на сегодняшний день можно отметить существование нескольких основных систем стимулирования труда профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, основанных на многообразии подходов к их формированию. Каждая из указанных систем имеет свои преимущества и недостатки, и руководству вузов необходимо самостоятельно выбирать и формировать наиболее подходящую из них в соответствии со стратегическими ориентирами вуза.

Список использованных источников

1. Шмидт Ю.Д. Стимулирование труда профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала вуза / Ю.Д. Шмидт, А.В. Купера // Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – № 6. – С. 85-89.
2. Ветошкина Т.А. Стимулирование труда преподавателей высших учебных заведений / Т.А. Ветошкина, Н.В. Шнайдер // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2013. – № 3. – С. 146-150.
3. Коржова О.С. Подходы и классификации систем стимулирования труда преподавателей вузов / О.С. Коржова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2018. – № 4. – С. 81-86.
4. Коржова О.С. Модели стимулирования труда научно-педагогических работников / О.С. Коржова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2019. – № 4. – С. 95-101.
5. Лапина Т.А. Отношение к труду преподавателей вузов в условиях изменения систем стимулирования / Т.А. Лапина, Т.Ю. Стукен // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2017. – № 1. – С. 92-99.
6. Смирнова Т.А. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда преподавателей высшей школы / Т.А. Смирнова, Я.М. Янченко // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – Т. 16. – № 5. – С. 869-883.
7. Алавердов А.Р. Эволюция стратегических подходов к мотивации научно-педагогических работников / А.Р. Алавердов // Высшее образование в России. – 2015. – № 5. – С. 45-53.

УДК 005.95/96

DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРСОНАЛЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА

**ВАРНАВСКАЯ Д.С.,
старший преподаватель кафедры социально-
экономических и педагогических дисциплин
СИПИМ,
ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

Теоретически обоснованы и разработаны рекомендации по планированию потребности предприятия в персонале машиностроительного предприятия. Доказано, что главными составляющими стратегического планирования потребности в персонале и обеспечения результативности труда является формирование целевой программы развития персонала, кадровой и социальной политики.